

public/@ed_dialogue/@actrav/documents /publication/wcms_324632-.pdf

15. Specific Annex D The Revised Kyoto Convention [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/spand.aspx

16. Free Trade – Zone/Special Customs Zone [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-tradezone-special-customs-zone.aspx#_ftn1

17. Щерба, М.Ю. Совершенствование таможенного администрирования в авиационном пункте пропуска как фактор, стимулирующий развитие бизнеса авиакомпаний / М.Ю. Щерба // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 6 (97). – С. 46-51.

УДК 342.9

DOI

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОПРОС ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**НАДУТЫЙ В.Ю.,
адъюнкт ГБУ ВО «Академия Министерства
внутренних дел ДНР имени Ф.Э. Дзержинского»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Данная статья посвящена анализу законодательства, регулирующего правовой режим чрезвычайного положения в Донецкой Народной Республике. Автором в работе рассмотрено понятие и особенности режима чрезвычайного положения. Изучаются основные и дополнительные меры и временные ограничения при введении чрезвычайного положения на территории Донецкой Народной Республики.

***Ключевые слова:** государственная власть, правовой режим, административно-правовое регулирование, правопорядок, чрезвычайное положение*

ANALYSIS OF THE LEGISLATION REGULATING THE ISSUES OF THE LEGAL REGIME OF THE STATE OF EMERGENCY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

NADUTYI V.Y.,
adjunct GBU IN «Academy of the Ministry of
Internal Affairs of the DPR,
named after F.E. Dzerzhinsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article is devoted to the analysis of legislation regulating the legal regime of the state of emergency in the Donetsk People's Republic. The author considers the concept and features of the state of emergency. The main and additional measures and temporary restrictions are being studied when a state of emergency is imposed on the territory of the Donetsk People's Republic.

Keywords: state power, legal regime, administrative and legal regulation, law and order, state of emergency

Постановка задачи. Основными задачами представленного исследования являются: рассмотрение понятия режима чрезвычайного положения; изучение основных и дополнительных мер и временных ограничений при введении чрезвычайного положения на территории Донецкой Народной Республики. Также особое значение имеет анализ законодательства ДНР, регулирующего правовой режим чрезвычайного положения. Выделив поставленные задачи, подчеркнем актуальность темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретический и практический аспект правового регулирования режима чрезвычайного положения был исследован такими современными авторами, как О. Александров, С. Буткевич, О. Зиборов, С. Керимова, И. Иванов, А. Померлян, С. Пчелинцев, О. Ралитная, В. Рушайло, А. Тагирова А. Фомин, Т. Шмидт, А. Юсуфов, Н. Янгол и многими другими. Ряд ученых сделал весомый вклад в исследование вопроса правового регулирования режима чрезвычайного положения.

Актуальность. Существование в мире глобальных угроз национальной безопасности приводит к необходимости создания специальных механизмов регулирования общественных отношений, которые возникают в результате чрезвычайных ситуаций различного характера (военного, социального,

природного и техногенного). Институт правового режима чрезвычайного положения является неотъемлемым элементом обеспечения национальной безопасности государства. Как правило, основной целью введения такого положения выступает необходимость нормализации окружающей обстановки, восстановление законности и правопорядка в обществе.

Кроме этого, в связи с ухудшением экологической ситуации в большинстве стран значительный ущерб наносят стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, иррациональное природопользование и т.п. [3, с. 83].

Для Донецкой Народной Республики (далее – ДНР, Республика) правовой режим чрезвычайного положения имеет особое значение в связи с напряженной обстановкой в мире и распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Примечательно, что в 2020 году на территории Донецкой Народной Республики произошли 44 чрезвычайные ситуации, в результате которых спасены 880 человек, из которых 61 – это дети. В то же время были погибшие – 68 человек и пострадавшие – 44 человека. Пиротехническими подразделениями обнаружено, обезврежено и уничтожено свыше 18 тысяч взрывоопасных предметов, очищена территория площадью более двух тысяч гектаров, обследовано на наличие взрывоопасных предметов более тысячи километров дорог; личным составом Государственной военизированной горноспасательной службы ликвидировано 13 аварий и 12 аварийных ситуаций на предприятиях угольной промышленности [7].

Кроме того, для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики подразделения МЧС выполнили работы по дезинфекционной обработке зданий и помещений площадью более пятисот тысяч квадратных метров, а также свыше девяти с половиной тысяч единиц различного транспорта; произведены работы по диагностике, ревизии и ремонту кислородопроводов в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь в лечении больных вирусной инфекцией COVID-19, в городах Донецк, Макеевка, Торез, Горловка, Снежное, Енакиево.

Для оказания помощи населению, проживающему в районах с проблемным или отсутствующим водоснабжением, осуществлен подвоз более двух тысяч тонн технической воды.

Из 44 чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Республики в 2020 году, 29 классифицируются как аварии техногенного и 15 – природного характера [7].

Проведение автором анализа действующего законодательства ДНР обусловлено необходимостью выявления существующих проблем в вопросе регулирования правового режима чрезвычайного положения, что позволит в дальнейшем совершенствовать «чрезвычайное законодательство» и основных составляющих частей государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Донецкой Народной Республике вопрос правового регулирования режима чрезвычайного положения является достаточно новым и требует детального изучения.

Цель статьи заключается в анализе законодательства, которое регулирует вопрос правового режима чрезвычайного положения в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Институт правовых режимов широко используется в современной правовой науке и практике. Необходимо подчеркнуть, что административно-правовой режим является особым и чрезвычайно важным элементом правопорядка, устанавливаемого на территории государства. Его основным назначением является создание соответствующих правовых барьеров, которые будут препятствовать возникновению чрезвычайных внутренних или внешних обстоятельств, представляющих угрозу человеку, обществу и государству в целом.

Укажем следующую особенность административно-правового режима, что представляет собой преобладание запретов, предписаний и обязательств. Ему также присуще правовое действие, осуществляемое на властно-императивных началах, создающее тем самым отношения подчинения [6, с. 116]. Отсюда следует, что в результате функционирования правовых режимов происходит расширение полномочий государственных органов, должностных лиц, законное ограничение прав граждан, установление повышенной ответственности за правонарушения на территории Республики [5, с. 45].

Так, Конституция ДНР выделяет два основных правовых режима – это режим чрезвычайного положения и режим военного положения [1]. В рамках нашей работы подробнее остановимся на

рассмотрении режима чрезвычайного положения. И в первую очередь дадим определение указанному режиму.

Так, согласно статье 8 закона ДНР «Об особых правовых режимах», под чрезвычайным положением понимается особый правовой режим, временно вводимый на территории Донецкой Народной Республики или в отдельных ее местностях в условиях чрезвычайных внутренних обстоятельств политического, экономического, социального, природного или техногенного характера [2].

Целью введения чрезвычайного положения могут послужить следующие условия: восстановление законности и правопорядка на территории Республики; устранение угрозы человеку, обществу и государству, нормализация обстановки и другое.

Приведем некоторые основания для введения чрезвычайного положения в ДНР, ими могут быть следующие: попытка насильственного изменения конституционного строя ДНР, захват или присвоение власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и др. [2].

Отсюда следует, что основанием введения чрезвычайного положения может стать некая внутренняя угроза, устранение которой невозможно без применения чрезвычайных мер государственного административно-правового регулирования.

Таким образом, при наличии указанных оснований, сложившихся на всей территории Республики или же на ее части, вводится в действие режим чрезвычайного положения. Нормативным актом, который вводит в действие данный режим, является Указ Главы ДНР. Он подлежит обязательному рассмотрению и утверждению Народным Советом ДНР во исполнение Конституции и законов Республики.

Указом Главы определяются сроки, на которые вводится режим чрезвычайного положения. Такими сроками, вводимыми на всей территории Республики, могут быть – не более 30 суток и которые вводятся на части ее территории – не более 60 суток. Если же угроза за этот период не была преодолена, то сроки могут продлеваться, но на всей территории ДНР – не более 6 месяцев и на части ее территории – не более 9 месяцев [2].

Также важным моментом является оповещение населения о введении и/или прекращении режима чрезвычайного положения на территории ДНР, которое происходит по средствам массовой информации (теле- и радиовещания).

Отметим, что сам Указ Главы ДНР о введении режима чрезвычайного положения является некой «дорожной картой», выполнение определенных мер которой способствует скорейшему устранению национальной угрозы и возобновлению нормального режима общественной жизни социума.

Для более детального изучения вопроса рассмотрим основные меры и временные ограничения, которые вводятся при режиме чрезвычайного положения на территории Республики.

Итак, указом Главы ДНР вводятся следующие меры и временные ограничения: полное или частичное приостановление на территории, на которой введено чрезвычайное положение, полномочий местного государственного управления и местного самоуправления; установление ограничений на свободу передвижения по территории; усиление охраны общественного порядка и другие [2].

Также укажем, что могут вводиться и дополнительные меры, и временные ограничения: введение комендантского часа на территории Республики; проверка документов, удостоверяющих личность граждан и иных лиц, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств; ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Органы власти в результате распространения пандемии, эпизоотии могут применять меры по временному отселению граждан в безопасные районы Республики с обязательным представлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений; при необходимости может быть введен на территории заражения карантин, проведены санитарно-противоэпидемические, ветеринарные и другие мероприятия, предусмотренные законодательством ДНР [2].

Таким образом, при введении режима чрезвычайного положения происходит перестройка государственных органов, местного самоуправления, а также изменяется привычная жизнь граждан, так как начинают действовать чрезвычайные меры административно-правового регулирования, т.е. изменяется компетенция органов власти, проводятся проверки, досмотры,

могут быть законно ограничены права и свободы граждан на определенной территории. Данные обстоятельства могут привести к возникновению конфликтных ситуаций, нарастанию недовольства среди граждан и появлению общественных беспорядков, что будет затруднять устранение чрезвычайной угрозы. Поэтому для предотвращения развития беспорядков и оказания гражданам соответствующей помощи необходимо расширить и конкретизировать перечень полномочий органов государственной власти.

Так, анализируя действующее чрезвычайное законодательство в ДНР, а именно закон ДНР «Об особых правовых режимах» и другие нормативные акты, отметим отсутствие специальных норм, регулирующих организацию деятельности государственных органов власти по совместному управлению, взаимодействию и координации действий в режиме чрезвычайного положения. Приведем пример Министерства МВД ДНР, в положении которого сказано только об участии и обеспечении режима чрезвычайного положения и проведении мероприятий, но не указан перечень функций и самих мероприятий, проводимых органами внутренних дел в данный период.

Так как государственный механизм управления должен максимально слаженно действовать в период сложившегося кризиса, то необходимо конкретизировать, увеличить и расширить законодательное поле, регулирующее вопрос режима чрезвычайного положения. Механизм обеспечения режима чрезвычайного положения должен включать юридическую активацию системы нормативных правовых актов, регламентирующих права и обязанности государства в лице специально уполномоченных органов, юридических и физических лиц в условиях (в период) чрезвычайного положения, а также практику их применения [3, с. 88].

Соответственно, надлежащая правовая регламентация режима чрезвычайного положения требуется для поддержания его легитимности, соблюдения конституции и международных обязательств государства в сфере соблюдения прав и свобод человека, законных интересов общества, создания условий для нормальной жизнедеятельности населения и др. [4].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной

проблеме). Таким образом, изучив вопрос о правовом режиме чрезвычайного положения, сделав анализ действующего законодательства ДНР, автор приходит к следующему выводу.

Возникновение все новых глобальных угроз национальной безопасности влечет за собой необходимость развития специальных механизмов, которые будут регулировать общественные отношения, складывающиеся в процессе появления чрезвычайных ситуаций. Одним из таких механизмов является институт правового режима чрезвычайного положения, который представляет собой неотъемлемый элемент осуществления национальной безопасности Республики.

Введение режима чрезвычайного положения является временной мерой, которая применяется исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты государственных интересов Донецкой Народной Республики.

На наш взгляд, в Донецкой Народной Республике необходимо детализировать чрезвычайное законодательство для более эффективного и слаженного взаимодействия между органами государственной власти в период введения режима чрезвычайного положения.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон ДНР от 14 мая 2014 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 06.03.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>. – (Дата обращения: 01.12.2021).

2. Об особых правовых режимах: Закон ДНР № 23-ИНС от 24.03.2015 г., действующая редакция по состоянию на 02.12.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah/>. – (Дата обращения: 01.12.2021).

3. Буткевич С.А. Правовой режим чрезвычайного положения (сравнительный анализ законодательства России и Украины) / С.А. Буткевич // Вестник Казанского юридического института МВД России. Уголовный процесс, ОРД и криминалистика. – 2016. – Вып. 2. – С. 83-88.

4. Деятельность ОВД в условиях действия режима чрезвычайного положения, введение которого обусловлено возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и

природного характера: учебно-практическое пособие / О.А. Балдецкий и др. – Симферополь: КЮИ ОГУВД, 2008. – 72 с.

5. Керамова С.Н. Проблемы правового регулирования режимов чрезвычайного и военного положения в России / С.Н. Керамова, А.Р. Тагирова // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3. Общественные науки. – 2017. – Т. 32. – Вып. 1. – С. 43-49.

6. Рушайло В.Б. Административно-правовые режимы / В.Б. Рушайло. – М.: Щит-м, 2015. – 263 с.

7. Доклад министра МЧС ДНР Кострубицкого А.А. «Об итогах работы Министерства за 2020 год»: МЧС ДНР, 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnmchs.ru/post/1857>. – (Дата обращения: 01.12.2021).